

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380224>

“TA`LIM JARAYONIDA GEOGRAFIYA O`QITISH METODIKASI”

Ababakirova Paridaxon Saydaxmetovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247-sonli umumta`lim maktabining

Geografiya fan o`qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada geografiya o`qitish metodikasining maqsadi va vazifalari, boshqa fanlar bilan bog`liqligi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so`zlar: *ta`lim metodikasi, iqtisodiy-ijtimoiy, tabiiy, didaktika.*

Geografiya ta`limi deganda o`quvchilarga tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy komplekslarning tuzilishi va asosiy qonuniyatlari haqida bilimlar beradigan geografiya fanlari tizimiga aytiladi. Geografiya ta`limi metodikasi esa maktablarda va kasb-xunar kollejlarda tabiiy geografiya, iqtisodiy geografiya va boshqa maxsus geografiya fanlarini o`qitish jarayonini o`rganadigan va pedagogika fanlari tizimiga kiradigan fandır. Geografiya ta`limi metodikasi umumiy didaktika va tarbiya nazariyasi bilan chambarchas bog`langan. Didaktika fani ta`lim berish va tarbiya jarayonini umumiy qonuniyatlarini, ta`lim mazmunini tadqiq qiladigan nazariy fandır. Didaktika fani aniq o`quv fanlarini o`qitish metodikasi bilan shug`ullanmaydi. Ayni vaqtda har bir o`quv fani o`ziga xos xususiyatlarga ega. Ularning ayrimlarini maqsadi nazariy bilim va ko`nikmalarni shakllantirish (geografiya, geografiya, kimyo), ayrimlari faqat ko`nikmalarni (chet tillar), boshqalari esa borliqqa estetik munosabatda bo`lishini shakllantiradi (tasviriy san`at). Shuning uchun alohida fanlarni o`qitish metodikasi bilan hususiy didaktika fanlari shug`ullanadi. Mazkur fanlar qatoriga «Geografiya o`qitish metodikasi» fani ham kiradi. Geografiya o`qitish metodikasining nazariy va amaliy jihatlari mavjud. Geografiya o`qitish metodikasi fani quyidagi nazariy va amaliy metodologik muammolarni tadqiq qiladi:

- a) geografiya o`qitish metodikasining predmeti, tadqiqot usullari, rivojlanish tarixi;
- b) geografiya o`qitish metodikasining maqsad va vazifalarini umumiy va alohida predmetlar bo`yicha aniqlash;
- v) ta`lim va tarbiyaning birligini amalga oshirish;

Geografiya o`qitish metodikasi ikkita katta qismdan iborat: umumiy va hususiy geografiya o`qitish metodikasi. Umumiy geografiya o`qitish metodikasi – bu geografiyaning didaktikasi hisoblanadi. U geografiya o`qitish jarayonini o`ziga xos xususiyatini o`rganadi.

Geografiya o'qitishning umumiy metodikasi nazariy va metodik masalalarni ishlab chiqadi, yani predmetni o'zini tadqiqot usullarini o'rganadi, bunda asosiy e'tibor o'quv-tarbiyaviy maqsadlarni ishlab chiqishga qaratiladi. Aniqlangan o'quv-tarbiyaviy maqsadlar asosida geografiya ta'limining mazmuni ishlab chiqiladi. Umumiy metodika ikki qismga bo'linadi:

- tabiiy geografiyani o'qitish metodikasi;
- iqtisodiy va ijtimoiy geografiyani o'qitish metodikasi;

Geografiya o'qitishning hususiy metodikasi – alohida o'quv predmetlarini maqsad va vazifalarini ishlab chiqadi va umumnazariy xolatlarni aniq o'quv predmetlarini o'qitish jarayonida qo'llash masalalarini o'rganadi. Xususiy geografiya o'qitish metodikasi tabiiy hamda iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kurslarini alohida predmetlari bo'yicha o'quv tarbiyaviy jarayonlarni o'ziga xos hususiyatlarini ishlab chiqadi. Hususiy geografiya o'qitish metodikasi alohida geografiya fanlarini mazmuni uchun umumiy metodikaning nazariy ishlanmalarini aniqlashtiradi, har bir sinf geografiya kursini mazmuni va tuzilishi, geografik tushunchalarni shakllantirish, o'quv ishlari usullarini, o'quvchilarning mustaqil ishlarini tahlil qilish muammolarini ishlab chiqadi.

Geografiya o'qitish metodikasining maqsadi va vazifalari

Geografiya fanini maqsad va vazifalari turli davrlarda o'zgarib va qaytadan shakllanib turgan. O'qitishni maqsadini aniqlash qadimdan didaktika va geografiya o'qitish metodikasining eng muhim muammolaridan hisoblanib kelmoqda. Ushbu muammoni qanday yechish maktab geografiyasining tuzilishi, mazmunini va o'qitish metodlarini turlari bilan bog'liq. XX-asr davomida o'qitish maqsadini ishlab chiqish muammosiga katta e'tibor berildi. Hozirgi davrda (XXI-asr) ham geografiya ta'limining mazmunini o'zgarishi munosabati bilan mazkur muammoga yanada ko'proq e'tibor berilmoqda. Geografiya o'qitish metodikasi geografiya fan asoslari bilan bog'liq bo'lgan o'quv, jarayonlar, tamoyil (prinsip)lar va qonuniyatlar to'g'risidagi fandir. Mazkur tamoyil va qonuniyatlarni bilish o'qituvchiga maktab geografiya kursi bilan bog'liq o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkil etish va boshqarish imkonini beradi. Geografiya o'qitish metodikasining obyekti - mazkur o'quv fani bilan aloqador bo'lgan ta'lim-tarbiyaviy jarayon. Geografiya o'qitish metodikasining predmeti - geografik ta'limning maqsadi, mazmuni, o'qitish usullari, shakllari, o'quvchilarning tarbiyasi va rivojlanishidir. Geografiya o'qitish metodikasining maqsadi – geografiya o'quv fanlarining mazmuni, uning o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda joriy etish. Geografiya o'qitish metodikasining vazifasi – geografiya o'quv fanlarining mazmuni, uning o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda joriy etish. Shuningdek geografiya o'qitish metodikasi quyidagilarni ham o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi:

- bo'lajak o'qituvchilarga geografik o'quv fanlar bo'yicha chuqur va atroflicha bilim berish;
- maktab geografiyasining ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantirish imkoniyatlarini ochib berish;
- maktab geografiyasining mazmunini zamon talablariga mos ravishda yanada takomillashtirish;
- maktab geografiyasi mazmuni va tuzilishida zamonaviy fan yutuqlarini aks ettirish;
- geografiya darslarini tuzilishi, o'lchamlari va turlarini yanada takomillashtirish;
- geografiya o'qitishni yangi pedagogik va va axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va amalda qo'llash;
- geografik ekskursiyalar, tadqiqotlar o'tkazish texnologiyasini yanada takomillashtirish;
- o'quvchilarda amaliy geografik ko'nikmalarni shakillantirish texnologiyasini takomillashtirish;
- o'quvchilarning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida kamol topishiga ko'mak beruvchi o'quv fanlar mazmunini, o'qitish shakllari, vositalari va metodlarini ishlab chiqishdan iborat.

Geografiya o'qitish metodikasi o'quvchilar va o'qituvchilarni o'qitish nazariyasi va tarbiyasi bilan qurollantiradi.

Geografiya ta'limi metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi

Geografiya o'qitish metodikasi qator tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy hamda gumanitar fanlar bilan o'zaro bog'langan. Geografiya o'qitish metodikasini geografiya fani bilan bog'liqligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

-geografiya fani maktab geografiyasi mazmuni asosini tashkil qiladi va uning rivojlanishi uchun asos hisoblanadi. Geografiya fanidagi yutuqlar va

o'zgarishlar maktab geografiyasining mazmunida va tuzilishida aks etib boradi;

- geografiya fanining mazmuni maktab geografiyasining tuzilishida aks etgan. Maktab geografiyasi ikki qismdan iborat: tabiiy va iqtisodiy geografiya. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'tiladigan «Amaliy geografiya» darsligida injinerlik geografiyasining mazmuni aks etgan;

-o'quv vositalari va ular bilan ishlash usullari geografiya fanida qo'llaniladigan usullar bilan aniqlanadi. Masalan: geografiyada keng qo'llaniladigan kartografik usul, maktab geografiyasida ham keng qo'llaniladi, (haritalar bilan ishlash), dalada olib boriladigan tadqiqot ishlari maktab geografiyasida o'tkaziladigan o'quv- sayohatlarda aks etgan;

- geografiya ta'limining mazmuni va tuzulishi geografiya fanining rivojlanishi bilan muntazam takamillashib boradi. Hozirgi paytda maktab geografiyasida yangi-yangi

tushunchalar paydo bo'lmogda: ekologik- geografik sharoit; tizimli usul; geosiyosat : bashorat; baholash va h.k. Didaktika barcha o'quv predmetlarini metodikasini umumiy ilmiy asosini tashkil qiladi. Geografiya ta'limi metodikasi didaktika fani tomonidan asoslab berilgan qonunyatlar, qonunlar va qoidalar asosida rivojlanadi. Didaktika fani geografiya o'qitish jarayonini tarkibiy qismlari o'rtasidagi qonuniy bog'lanish va munosabatlarni oydinlashtiradi va shu asosida o'qitishni maqsadi, mazmuni, usullari hamda o'qitish jarayonini jihozlashga doir talablarni belgilab beradi. Geografiya o'qitish metodikasi fani didaktika faniga suyanibgina qolmasdan balki uning rivojlanishi uchun muhim ma'lumotlar beradi. Masalan, o'quvchilarning geografik bilmi, ko'nikma va malakalarni baholash, geografik tasavvur, tushuncha, g'oyalar tizimini shakllantirish va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Каримов И.А. “Юксак малакали мутахасислар – тараққиёт омили”. Т. “Ўзбекистон”. 1995
2. “Ўзбекистон”. 1995
3. “Баркамол авлод–Ўзбекистон тараққиёти пойдевори”.Т “Шарқ”. 1997
4. “Баркамол авлод орзуси”. Т. “Шарқ”. 1998
5. Абдуғаниев О. География дарсларида техника воситаларидан
6. фойдаланиш.Т. “Ўқитувчи”, 1995
7. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно- воспитательного процесса. М.
8. Просвещение,1982
9. Барабанов В.Ш. Итоговый контроль усвоения основных знаний и
10. умений в 9 классе. География в школе, 1990, №3, с.-35